

І.І. ДЕНИСКО

Національний дендрологічний парк "Софіївка" — Науково-дослідний інститут НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ВІТАМІНОНОСНІ ШИПШИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЙКА"

Наведено характеристики вітаміноносних видових форм Rosa L., інтродукованих в умовах дендропарку "Софіївка".

Цілющі властивості шипшини (Rosa L.) відомі людству з найдавніших часів. Значення цієї рослини як джерела лікувальних і профілактичних засобів не втратило своєї актуальності й сьогодні: це широкоживана у медицині полівітамінна рослина, препарати якої активізують обмінні процеси в організмі, посилюють його опірність до захворювань і несприятливих умов середовища, мають протизапальні, ранозагоюючі, сечовий жовчогінні властивості, виявляють проти-склеротичний ефект [7].

Як сировину для приготування ліків використовують квіти, до складу яких входять ефірні олії, а також плоди, що містять органічні кислоти (лимонну та ін.), цукри, пектини, флавоноїди, ефірну та жирну олії, сполуки кальцію, магнію, марганцю, заліза, фосфору, провітамін А (12—18 мг%), вітаміни В₁, В₂ (0,03 мг%), В₅, С (2,7—5,5 %), Е, К, Р [1].

Метою роботи є з'ясування видового складу вітаміноносних шипшин у колекції Національного дендропарку "Софіївка" НАН України і перспективності їх подальшого промислового вирощування.

Об'єкти дослідження — види Rosa L. секцій Cinnamomeae (DC.) Rehd. і Caninae (DC. ex Crep.) Rehd.

Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України розташований у м. Умані Черкаської області на 48°46' північної широти і 30°14' східної довготи. Це територія південної частини Правобережного Лісостепу України. Ґрунти — малогумусні чорноземи та сірі лісові, сформовані на лесоподібних суглинках. Клімат помірно-континентальний з

теплим сонячним літом, помірно холодною зимою, достатньою кількістю опадів. Середня річна кількість опадів становить 467 мм на рік. У розподілі атмосферних опадів чітко виявляється літній максимум — у цей період випадає близько 70% усієї річної кількості опадів. Сніговий покрив утворюється щороку, але він незначний (максимум 65 см, мінімум 2 см) і нестійкий. Переважають вітри північно-західного напрямку. Абсолютний максимум температур зафіксовано в серпні (38°С), абсолютний мінімум — у січні (мінус 31,7 °С). Тривалість безморозного періоду — 191 день.

Вивчення шипшин у дендропарку "Софіївка" триває з 1980 р. [5]. Колекція містить близько 70 видів і форм, що належать до 10 секцій — Banksianae Lindl., Bracteatae (Thory) Rehd., Caninae (DC. ex Crep.) Rehd., Carolinae (Crep.) Rehd., Cinnamomeae (DC.) Rehd., Gallianae (Ser. ex DC.) Rehd., Indicae Thory, Laevigatae (Thory) Rehd., Pimpinellifoliae (Ser. ex DC.) Rehd., Synstylae (Ser. ex DC.) Rehd. [3, 5].

На території Уманського району види роду у дикому стані зростають на узліссях дубових і дубово-грабових лісів, по чагарниках, на схилах. Це здебільшого Rosa canina L., R. corymbifera Borkh., R. gallica L., R. majalis Herrm., R. micrantha Smith, R. mollis Smith., R. spinosissima L., R. tomentosa L., R. villosa L. [3].

Крім зазначених місцевих видів, у дендропарк інтродуковано види і форми південноєвропейського, далекосхідного й північноамериканського походження.

Залежно від вмісту вітаміну С сировину плодів шипшини умовно поділяють на два ґатунки — високо- й низьковітамінний.

Високовітамінну сировину (вміст аскорбінової кислоти не менше 1%) отримують з

видів секції *Cinnamomeae* (DC.) Rehd. Існуючі промислові технології дозволяють отримувати з високовітамінної сировини екстракти, сиропи, вітамінні концентрати.

Види, що належать до секції *Caninae* (DC. ex Cren.) Rehd., є джерелом низьковітамінної сировини (вміст вітаміну С — 0,2—0,9%). З неї виробляють "Холосас" (згущений водний екстракт плодів шипшини з цукровим сиропом) та деякі інші препарати. Вміст вітаміну С у плодах представників решти секцій шипшини не досягає 0,2%, використання їх у промисловому виробництві ліків і харчових концентратів є недоцільним [1, 6].

Нижче наведено короткі описи видів і форм представників секцій *Cinnamomeae* (DC.) Rehd. і *Caninae* (DC. ex Cren.) Rehd., які інтродуковано в дендропарк "Софіївка".

Секція ***Cinnamomeae* (DC.) Rehd.** Характерною ознакою є чашечка, що складається з цілокраїх чашолистків, які залишаються при стиглих плодах і спрямовані догори (майже в усіх видів), отвір гіпантію залишається відкритим [1, 2].

***Rosa davurica* Pall. (шипшина даурська).** Кущ заввишки до 1,5 м. Колючки парні, вигнуті; при основі пагонів — прямі, чергуються із щетинками. Листки із 7 листочків, темно-зелені. Квітки темно-рожеві, діаметром до 4 см, зібрані в невеликі щиткоподібні суцвіття. Плоди круглясті, темно-червоні, досягають у серпні. Зимостійка й посухостійка. Поширена у Східному Сибіру, Китаї, Монголії, на Далекому Сході. Інтродукована в парк у 1950 р. [5].

***Rosa majalis* Herrm. (шипшина травнева).** Кущ заввишки до 2 м. Колючки прямі або вигнуті. Листки з 5—7 листочків, сизувато-зелені. Квітки поодинокі, яскраво-рожеві. Плоди яйцеподібні, червоні, досягають у серпні. Зимостійка. Зростає в Центральній і Східній Європі, Скандинавії, Західному й Східному Сибіру. Місцевий вид [5].

***Rosa rugosa* Thunb. (шипшина зморшкувата).** Кущ заввишки до 1,6 м. Колючки різні за розміром, опушені, густі, чергуються із щетинками. Листки з 5—9 листочків, зморшкуваті, темно-зелені. Квітки фіолетово-червоні, інколи білі, великі, поодинокі або в невеликих суцвіттях. Плоди кулясті, дещо

приплюснуті, діаметром до 3 см, червоні, досягають у серпні — жовті. Зимостійка й стійка до грибних захворювань. Поширена на півдні Камчатки, Сахаліні й у Японії. В парку відома з 1927 р. Представлена такими формами: *f. albiflora* V. Mitin (ф. білокріткова); *f. carminea* V. Mitin (ф. кармінова); *f. microcarpa* V. Mitin (ф. дрібнопліда); *f. roseaflora* V. Mitin (ф. рожевокріткова); *f. rubiflora* V. Mitin (ф. червонокріткова); *f. rubro-plena* Regel. (ф. червоно-махрова) [5].

***Rosa setipoda* Hemsl. et Wils. (шипшина щетинистонога).** Кущ заввишки до 3 м. Колючки парні, вигнуті, міцні, при основі пагонів прямі, чергуються із щетинками. Листки з 7—9 листочків, сірувато-зелені. Квітки блідо-рожеві, діаметром до 4 см, на залозисто-опушених квітконіжках, зібрані в щиткоподібні суцвіття. Плоди глекоподібні, червоні, щетинисто-залозисті, досягають стиглості в листопаді. Зимостійка. Природний ареал — Центральний Китай. Інтродукована в парк у 1983 р. [5].

***Rosa webbiana* Wall. ex Royle (шипшина Уєббова).** Кущ заввишки до 1,5 м. Колючки парні, інколи розсіянні, дещо вигнуті, рідше прямі. Листки з 7—9 листочків, сірувато-зелені. Квітки білі, діаметром до 4 см, поодинокі або зібрані по 2—3 на верхівках пагонів. Плоди яйцеподібні, червоні, голі або дещо залозисто-опушені, досягають у серпні. Зимостійкість середня. Поширена в Середній Азії, Гімалаях, Китаї, Монголії. Інтродукована в дендропарк "Софіївка" в 1983 р. [5].

***Rosa webbiana* Wall. ex Royle × *R. alberti* Regel. (шипшина Уєббова × шипшина Альберта).** За ознаками не відрізняється від *R. webbiana* Wall. ex Royle [5].

Секція ***Caninae* (DC. ex Cren.) Rehd.** Характерною ознакою є наявність перисторозсічених чашолистків, які після цвітіння відігнуті до плодів (майже в усіх видів), під час досягання обпадають, при цьому отвір гіпантію замикається п'ятикутною площинкою [1, 2].

***Rosa canina* L. (шипшина собача).** Поліморфний вид, представлений формами, що відрізняються за низкою ознак:

f. memorialis V. Mitin (ф. меморіальна). Кущ заввишки до 9 м. Плоди довгасті. Стійка. Місцева форма;

- f. *mgriica* V.Mitin (ф. мгрійська). Кущ заввишки до 3 м. Колючки численні, вигнуті, міцні. Плоди круглясті. Стійка. Зростає у Східній Грузії. Інтродукована в дендропарк у 1984 р.;
- f. *paradoxalis* V.Mitin (ф. дивна). Кущ заввишки до 5 м. Деякі пагони й листки не мають колючок. Плоди круглясті, середнього розміру, досягають у жовтні. Стійка. Походить із Східної Грузії. Інтродукована в дендропарк у 1984 р.;
- f. *praesox* V.Mitin (ф. рання). Кущ заввишки до 4 м. Колючки нечисленні. Плоди видовжені, від середніх до великих, досягають у серпні. Стійкість низька, вражається грибними захворюваннями. Культурна форма, отримана з м. Донецька. Інтродукована в дендропарк у 1984 р.;
- f. *umanensis* V.Mitin (ф. уманська). Кущ заввишки до 4 м. Колючки відсутні. Листки з 7 листочків. Квітки білі, діаметром до 6 см, поодинокі або в невеликих суцвіттях. Плоди округло-яйцеподібні, голі, червоні, від середніх до великих, досягають у вересні. Зимостійка й посухостійка. Культурна місцева форма;
- f. *vardisubanica* V.Mitin (ф. вардісубанська). Кущ заввишки до 5 м. Колючки численні, шаблеподібно вигнуті, світлі, міцні. Листки дещо залозисті. Квітки білі. Плоди овальні, середнього розміру, щетинисті, досягають у жовтні. Дуже стійка. Поширена у Східній Грузії. Інтродукована в дендропарк у 1984 р.;
- f. *zacatalica* V.Mitin (ф. закатальська). Кущ заввишки до 4 м. Листки голі; молоді — червонясті. Плоди вузько-довгасті, середнього розміру, щетинисто-залозисті, на щетинистих плодоніжках. Природне поширення — Грузія, Азербайджан. Інтродукована в дендропарк у 1984 р. [5].

Rosa corymbifera Borkh. (шипшина щитконосна). Кущ заввишки 2,5 м. Колючки численні, гачкуваті. Листки з 5—7 листочків, темно-зелені. Квітки рожеві, поодинокі або в щиткоподібних суцвіттях. Плоди округло-яйцеподібні, від середніх до великих, голі, червоні, досягають у серпні. Зимостійка й посухостійка. Поширена по всій території Європи, в Передній і Середній Азії, Північній Америці.

Місцевий вид. У дендропарку "Софіївка" представлена також *R. corymbifera* L. f. *granatum* V.Mitin (ш. щитконосна ф. гранатна), інтродукована в дендропарк у 1984 р. [5].

Rosa dumalis Becht. (шипшина заростева). Кущ заввишки до 3 м. Колючки великі, дещо вигнуті. Листки із 7 листочків, голі, сизувато-зелені. Квітки яскраво-рожеві, поодинокі або в щиткоподібних суцвіттях. Плоди кулясто-яйцеподібні, червоні, голі, великі, досягають стиглості у серпні—вересні. Зимо- й посухостійка. Поширена в атлантичній частині Європи, Скандинавії. Інтродукована в дендропарк у 1983 р. [4, 5].

Rosa glauca Pourr. (шипшина сиза). Кущ заввишки до 2,5 м. Пагони сизуваті, вкриті нечисленними прямими або вигнутими колючками, ближче до основи — щетиноподібними. Листки темно-зелені, з червонястим відтінком і сизуватим восковим нальотом. Квітки діаметром до 4 см, поодинокі або в невеликих суцвіттях. Плоди кулясті, червоні, досягають у серпні. Зимостійка. Поширена в Середній Європі, Малій Азії. В парку відома з 1927 р. [5].

Rosa jundzillii Bess. (шипшина Юндзілла). Кущ заввишки до 2 м. Колючки прямі або вигнуті. Листки темно-зелені, опушені. Квітки великі, діаметром до 6 см, яскраво-рожеві, поодинокі або в щиткоподібних суцвіттях. Плоди червоні, залозисто-щетинисті, досягають у серпні. Зимостійкість середня. Поширена у середніх і південних районах Східної Європи. Місцевий вид [5].

Rosa micrantha Smith (шипшина дрібноквіткова). Кущ заввишки до 3 м. Колючки гачкоподібні, широкі, міцні. Листки із 7 листочків. Квітки блідо-рожеві, діаметром до 5 см, поодинокі або в щиткоподібних суцвіттях. Плоди яйцеподібні або еліптичні, великі, червоні, досягають у серпні. Зимо- й посухостійка. Зростає у Центральній і Південній Європі, Туреччині. Місцевий вид. Представлені також форми: f. *mutabilis* V. Mitin (ф. мінлива); f. *samtredica* V.Mitin (ф. самтредська) [5].

Rosa mollis Smith (шипшина м'яка). Кущ заввишки до 1 м. Пагони сизуваті, негусто вкриті колючками. Квітки темно-рожеві, діаметром до 6 см, поодинокі або в негустих щиткоподібних суцвіттях. Плоди кулясті або

грушоподібні, червоні, залозисто-щетинисті, досягають у липні—серпні. Зимостійка. Поширена у Середній і Східній Європі, Скандинавії, Малій Азії, Ірані. Місцевий вид [5].

Rosa rubiginosa L. (шипшина іржава). Куц заввишки до 3 м. Колючки численні, великі, широкі, вигнуті або прямі, з домішкою дрібних колючок і щетинок. Листки з 5—7 листочків, темно-зелені, опушені, з дуже запахними залозками. Квітки рожеві, діаметром до 5 см, поодинокі або в щиткоподібних суцвіттях. Плоди яйцеподібно-кулясті, середнього розміру, червоні, залозисто-щетинисті, досягають у серпні. Зимостійка, але вражається іржею троянд. Зростає в Центральній, Південній і Східній Європі, Малій Азії. Місцевий вид [4, 5].

Rosa tomentosa Smith. (шипшина повстиста). Куц заввишки до 3 м. Колючки прямі або дещо вигнуті, міцні. Листки з 5—7 листочків, опушені, із залозками. Квітки білі, діаметром до 6 см, поодинокі або в щиткоподібних суцвіттях. Плоди видовжено-еліптичні, великі, червоні, залозисто-щетинисті, досягають у серпні. Зимостійка. Поширена в Центральній і Південній Європі, Малій Азії. Місцевий вид [5].

Rosa villosa L. (шипшина волосиста). Куц заввишки до 2,5 м. Колючки великі, гострі, шаблеподібно вигнуті або прямі. Листки з 5—7 листочків, опушені, залозисті. Квітки темно-рожеві, великі, поодинокі або в невеликих щиткоподібних суцвіттях. Плоди кулясті або овальні, великі, червоні, залозисто-щетинисті, досягають у серпні. Зимостійка. Поширена у Західній і Східній Європі, Малій Азії. Місцевий вид [5].

Зазначені вище види і форми *Rosa L.*, за винятком *R. canina f. graecox*, *R. jundzillii*, *R. rubiginosa*, *R. webbiana*, відзначаються значною зимостійкістю й посуховитривалістю, стійкістю до грибних захворювань.

Із зростанням попиту на лікарські препарати рослинного походження відповідно зростає і потреба медичної й харчової промисловості в сировині шипшини. Досвід інтродукції описаних вище вітамінноносних шипшин — представників секцій *Cinnamomeae* (DC.) Rehd. і *Caninae* (DC. ex Crep.) Rehd. у Національному дендропарку "Со-

фіївка" дає підставу для подальших досліджень вмісту в їх сировині діючих речовин та продуктивності цих видів в умовах південної частини Правобережного Лісостепу України з метою отримання високоякісної вітамінної сировини.

1. Гаммерман А.Ф. Курс фармакогнози. — Л.: Медицина, 1967. — С. 502—507.

2. Інструкція по сбору и сушке лекарственных растений (сборник инструкций). — М.: Медицина, 1985. — С. 293—296.

3. Каталог рослин дендрологічного парку "Софіївка". — Умань: Уманський дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, 2000. — С. 102—108.

4. Косенко І.С., Шлапак В.П. Творець колекційного фонду шипшин у Національному дендрологічному парку "Софіївка" // Інтродукція рослин. — 2004. — № 3. — С. 76—83.

5. Митин В.В. Інтродукція шиповників в Лесостепи України. — К.: Наук. думка, 1993. — 62 с.

6. Розенцвейг П.Э., Сандер Ю.Н. Технология лекарств и галеновых препаратов. — Л.: Медицина, 1967. — С. 671—675.

7. Справочник по лекарственным растениям / А.М. Задорожный, А.Г. Кошкин, С.Я. Соколов и др. — М.: Экология, 1992. — С. 395—401.

Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова

И.Л. Дениско

Национальный дендрологический парк "Софиевка" — Научно-исследовательский институт НАН Украины, Украина, г. Умань

ВИТАМИНОНОСНЫЕ ШИПОВНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА "СОФИЕВКА"

Приведены характеристики витаминноносных видов и форм *Rosa L.*, интродуцированных в условиях дендропарка "Софиевка".

I.L. Denisko

National Dendrological Park *Sofiyivka* — Scientific Research Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

VITAMIN BEARING DOGROSES IN THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK SOFIYIVKA

The characteristics of the vitamin bearing species and forms of *Rosa L.* introduced in the conditions of the dendrological park *Sofiyivka* are given in the article.